

YASHIL BANK AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA MIJOZLARGA BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNING BANK FAOLIYATIGA TA'SIRI

M.Q. Maxmudova

Bank ishi kafedrasi dotsenti, DSc.

m.mahmudova0112@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5777-6606>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17247895>

Annotatsiya: Yashil bank amaliyotlarini joriy etishda nafaqat banklarning tashabbuslari, balki mijozlarning xulq-atvori ham muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda iste'molchilar ekologik barqarorlik va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashni qo'llab-quvvatlashini bildirayotgan bo'lsalar-da, ularning kundalik moliyaviy xatti-harakatlari bu qarorlarini har doim ham aks ettirmaydi. Shu bois, mijozlarning yashil bank xizmatlariga bo'lgan munosabatini chuqur o'rganish va ularni faol ishtirok etishga undovchi mexanizmlarni ishlab chiqish nafaqat mijozlarning tabiat bilan do'stona munosabati uchun zarurdir, balki yashil bank amaliyotlarini keng joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: yashil bank amaliyotlari, mijozlarning xulq-atvori, barqaror rivojlanish, yashil bank mahsulotlari, yashil iste'molchi paradoksi.

Yashil bank amaliyotlari jamiyatda ekologik va iqtisodiy barqarorlikka erishishda muhim vositalardan biri hisoblanadi. Ammo mijozlarning xulq-atvori va qaror qabul qilish jarayonida ekologik omillarning ahamiyatga olinmasligi yashil bank mahsulotlariga bo'lgan talabni qiyartirib yuborishi mumkin. Masalan, ko'plab mijozlar ekologik toza mahsulot va xizmatlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildiradi, biroq amaliyotda ular narx, qulaylik yoki tezkorlik kabi omillarga ko'proq e'tibor qaratadilar. Natijada, yashil bank xizmatlarining ommalashuvi sekinlashadi. Forrester (turli sohalarda faoliyat yurituvchi biznes va texnologiya yetakchilari bilan hamkorlik qiladigan tadqiqot va maslahat (analitik) kompaniyasidir. U dunyoning turli hududlarida joylashgan tadqiqot markazlari orqali biznes texnologiyalari, iste'molchilar va bozor tadqiqotlari kabi xizmatlarni taqdim etadi) ushbu ziddiyatni "Yashil iste'molchi paradoksi" (Green Consumer Paradox) deb ataydi.

Forrester tadqiqotlariga ko'ra, Green Consumer Paradox (Yashil iste'molchi paradoksi) bank mijozlarining yashil moliyaviy amaliyotlarni to'liq qabul qilmasligiga sabab bo'ladigan besh asosiy to'siqni o'z ichiga oladi. Quyida ushbu to'siqlar va ularni yengib o'tish bo'yicha taklif etilgan yechimlar keltiriladi¹:

1. Iqtisodiy to'siq (Economic barrier)

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ekologik jihatdan manfaatli bank amaliyotlarini tanlashda narx asosiy to'siq bo'lib qolmoqda. Yashil mahsulotlar an'anaviy alternatalarga nisbatan qimmatroqligi yoki karbon chiqindilarini kamaytirish mijozning yashash xarajatlarini oshirishi, mijozlarning yashil bank xizmatlarini tanlashdan voz kechishiga undashi mumkin. Bu muammoga yechim tariqasida, banklar mijozlarga xarajatlarini kamaytirish bilan birga karbon izlarini qisqartirish imkoniyatini taqdim etishi lozim. Masalan, shaxsiy moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilib, ortiqcha sarf-harajatlarni aniqlash, byudjet tuzish va karbon intensiv toifalardagi xarajatlarni qisqartirish bo'yicha tavsiyalar berish orqali bu muammoni hal qilish mumkin.

¹ <https://personetics.com/5-ways-to-overcome-the-green-banking-consumer-paradox/>

*“Karbon intensiv toifalardagi xarajatlar” deganda – iste’molchi tomonidan amalga oshiriladigan xarid yoki xizmatning ko’p miqdorda karbon chiqindilarini (CO₂ va boshqa issiqxona gazlarini) keltirib chiqaradigan sohalarga to’g’ri keladigan sarf-harajatlari nazarda tutiladi.

Masalan:

Restoranlarda ovqatlanish – chunki go’sht va sut mahsulotlari ishlab chiqarish jarayoni juda ko’p karbon chiqindilarini keltirib chiqaradi.

Benzin va dizel yoqilg’isi xaridi – transport sohasi eng yirik karbon chiqindilari manbalaridan biridir.

Elektr energiyasi uchun to’lov (agar u ko’mir yoki gaz asosida ishlab chiqarilsa).

Tez-tez uchish (aviabiletlar)** – aviatsiya ham karbon intensiv tarmoqlardan biri hisoblanadi.

Uy-ro’zg’or texnikalari yoki kiyim-kechakni haddan tashqari ko’p sotib olish – ishlab chiqarish va logistika zanjiri karbon chiqindilarini ko’paytiradi.

2. Qulaylik to’siqi (Convenience barrier)

Yevropadagi katta yoshlilarning 24 foizi ekologik ongli xarajatlarni amalga oshirishni istasa-da, qulaylikdan voz kechishni xohlamaydi. Buning yechimi sifatida, banklar yashil maqsadlarni tanlashni iloji boricha sodda va avtomatik jarayonga aylantirishlari kerakligi deb qarash mumkin. Masalan, mijozning kommunal to’lovlari o’rtacha me’yordan yuqori bo’lsa, unga ortiqcha sarflangan mablag’ni quyosh panellari uchun jamg’arish kabi yashil maqsadlarga yo’naltirishni taklif etish mumkin.

3. Samaradorlik to’siqi (Performance barrier)

Mijozlar yashil bank mahsulotlarining sifatiga shubha bilan qarashlari mumkin, ya’ni ular an’anaviy mahsulotlarga nisbatan kamroq qiymat beradi, deb hisoblashadi. Moliyaviy institutlar yashil bank mahsulotlarining nafaqat ekologik foydali, balki mijoz uchun qo’shimcha qiymat yaratishini isbotlashi lozim. Masalan, yashil bankingni mustaqil xizmat sifatida emas, balki kundalik raqamli bank tajribasining bir qismi sifatida integratsiya qilish orqali mijozlarda barqarorlikni moliyaviy farovonlik bilan uyg’unlashtirish mumkin.

4. Bilim to’sig’i (Knowledge barrier)

Iste’molchilar o’z xaridlarining atrof-muhitga ta’siri haqida ko’proq ma’lumot olishni xohlaydilar. Banklar mijozlarga shaxsiy xaridlarining karbon izini ko’rsatib berishi mumkin. Masalan, tranzaksiya ma’lumotlarini tahlil qilish orqali har bir xarid bo’yicha taxminiy karbon chiqindisini hisoblash (benzin xaridi, onlayn savdo va boshqalar) va umumiy karbon izi haqida aniq tasavvur berish mumkin.

5. Ishonch to’sig’i (Trust barrier)

Iste’molchilar banklarnig iqlim o’zgarishini kamaytirish bo’yicha bergan va’dalariga har doim ham ishonch bildirmaydilar. Forrester tadqiqotlariga ko’ra, Yevropaliklarning atigi 34 foizi bunday moliyaviy tashkilotlarga ishonadi. Banklar yashil tashabbuslarda shaffoflikni ta’minlashi va mijozlarning real tranzaksiya ma’lumotlariga asoslangan shaxsiylashtirilgan tavsiyalar berishi zarur. Bu orqali ular nafaqat yashil tashabbuslarda ishonch qozonadi, balki mijozlarning moliyaviy farovonligini ham qo’llab-quvvatlashlari mumkin.

Forrester tomonidan ishlab chiqilgan “Green Consumer Paradox” konsepsiyasi shuni ko’rsatadiki, mijozlarning yashil bank amaliyotlarini qabul qilishida asosiy to’siqlar iqtisodiy

xarajatlar, qulaylik, mahsulot samaradorligi, bilim yetishmasligi va ishonchsizlik bilan bog'liqdir. Ushbu muammolarni yengib o'tish uchun banklar yashil moliyaviy mahsulotlarni nafaqat moliyaviy jihatdan jozibador qilishlari, balki ularni qulay, foydali, tushunarli va ishonchli tarzda taqdim etishlari lozim.

Shuningdek, ko'plab tadqiqotlar internet-banking, mobil-banking, texnologiyalarni qabul qilish va yashil bank haqida xabardorlikka qaratilgan bo'lsa-da, mijozlarning yashil bank xizmatlaridan umumiy qoniqishi yetarli darajada o'rganilmagan. Lekin yashil bank va mijozlarning qoniqishi bankchilik tizimida muhim ahamiyat kasb etadi. Quyidagi model esa yashil bank amaliyotlari va mijozlar qoniqishi o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi:

1-rasm. Yashil bank amaliyotlari xususiyatlari va mijozlar qoniqishi modeli²

Modeldan ko'rinib turibdiki, mijozlarning yashil bankdan shakllanishi qoniqishining omillar sifatida xavfsizlik va ishonch, foydalanish qulayligi, qiymat yaratish hamda atrof-muhit va ijtimoiy masalalarga e'tibor deb qaralgan. Ushbu omillarning barchasi birgalikda mijozlarning bank xizmatlariga bo'lgan ishonchini oshiradi va ularning yashil bank amaliyotlaridan foydalanish jarayonidagi umumiy tajribasini ijobiy shakllantiradi. Shuningdek, model shuni ko'rsatadiki, yashil bank amaliyotlari faqat texnologik innovatsiyalar bilan cheklanib qolmasdan, balki mijozlarning ekologik va ijtimoiy ongini shakllantirishda ham muhim ro'l o'ynaydi. Demak, yashil banklarning muvaffaqiyati mijozlarning ekologik mas'uliyatni qabul qilishi, xizmatlardan foydalanishda o'zini xavfsiz his qilishi va ularga qo'shimcha qiymat yaratilishini anglashiga bog'liq.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yashil bank amaliyotlarini joriy etish bugungi kunda bank sektorining eng muhim strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki u nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlashga, balki mijozlarga innovatsion, qog'ozsiz va qulay xizmatlarni taklif etishga qaratilgan. Tadqiqotlarda ko'rsatib o'tilganidek, bankning

² Herath, H. M. A. K., & Herath, H. M. S. P. (2019). Impact of Green Banking Initiatives on Customer Satisfaction: A Conceptual Model of Customer Satisfaction on Green Banking. *Journal of Business and Management*, 21(1), 24-35. Google Scholar

muvaffaqiyati bevosita uning mijozlarining qoniqishiga bog'liq. Shu bois yashil bank faoliyatida texnologik innovatsiyalarni keng joriy etish bilan birga, mijozlarning ishonchi, ularning xizmatlardan foydalanishdagi qulayliklarga ega bo'lishi va ekologik hamda ijtimoiy masalalarga e'tibor qaratish ham zarurdir.

Mijozlarning xatti-harakati va qarorlari yashil bank amaliyotlarining muvaffaqiyatli joriy etilishida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, xavfsizlik va ishonchni ta'minlash, xizmatlardan foydalanishni soddalashtirish, qo'shimcha qiymat yaratish hamda ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni ustuvor qilish – mijozlar qoniqishini oshiruvchi asosiy mezonlardir. Shuning uchun ham, yashil bankchilikni keng tatbiq etish uchun banklar nafaqat texnologik rivojlanishga, balki mijozlarning qoniqishini shakllantirish, ularning ekologik tafakkurini yuksaltirish va ijtimoiy mas'uliyatini kuchaytirishga ham e'tibor qaratishi lozim. Bu orqali esa banklar faoliyatining barqarorligi oshadi, mijozlar ishonchi mustahkamlanadi va kelajak avlod uchun ekologik toza yashash muhit saqlab qolinadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://personetics.com/5-ways-to-overcome-the-green-banking-consumer-paradox/>
2. Herath, H. M. A. K., & Herath, H. M. S. P. (2019). Impact of Green Banking Initiatives on Customer Satisfaction: A Conceptual Model of Customer Satisfaction on Green Banking. *Journal of Business and Management*, 21(1), 24-35. Google Scholar .
3. Nayana N Nair, Dr. S. Rajendran, (2024), A New Model On Consumer Behaviour For Green Banking Practices, *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(4), 2267 - 2287, Doi: 10.53555/kuey.v30i4.1322